

MonMaster 2023

Les candidatures à l'entrée en master

À la fin de la phase de candidature, le 20 avril 2023, 209 300 candidats ont confirmé au moins une candidature sur la nouvelle plateforme MonMaster. Ces candidats ont en moyenne demandé 9,3 formations de master, dont 8,1 formations sous statut étudiant et 1,2 formation en alternance. Deux tiers des candidats sont des femmes. La moitié des candidats a 21 ou 22 ans et deux tiers étaient inscrits en 3^{ème} année de licence générale ou professionnelle en 2022. Un tiers des candidats déclarent bénéficier d'une bourse d'études. Les disciplines dans lesquelles le plus de candidats ont fait au moins une candidature sont les sciences humaines et sociales (30%), l'économie, gestion et AES (28%) et les sciences fondamentales et appliquées (28%).

MonMaster : une plateforme nationale unique pour les candidatures en diplôme national de master

L'année 2023 marque la centralisation des candidatures en master sur la nouvelle plateforme MonMaster. Celle-ci est à la fois un catalogue recensant les formations de diplôme national de master (DNM) proposées par les établissements accrédités et un guichet national unique pour le dépôt des candidatures en master 1. La plateforme instaure aussi un calendrier commun à l'ensemble des établissements pour le dépôt des candidatures, l'envoi des réponses aux candidats et les inscriptions administratives.

MonMaster a pour objectifs de fluidifier le processus de candidature et de recrutement, et de permettre une meilleure rencontre de l'offre et de la demande de formation, afin d'augmenter le nombre d'étudiants accédant en master et d'avoir un plus grand nombre d'admissions avant les congés d'été.

Certains recrutements continuent à s'effectuer en dehors de MonMaster. En effet, quelques rares formations n'utilisent pas la plateforme, notamment certains masters à vocation internationale et les écoles de journalisme. Et certains candidats ne sont pas concernés par la plateforme, notamment les étudiants de nationalité étrangère couverts par le dispositif Etudes en France, les étudiants redoublant leur master et les étudiants dans des cursus avec admission automatique en première année de master.

Pour la rentrée 2023, la plateforme permet aux étudiants de choisir entre près de 3 000 DNM regroupés par mention, qui représentent près de 6 400 parcours de master différents. En tenant compte des modalités d'enseignement, la plateforme propose finalement près de 7 700 formations candidatables, dont 13 % sont en alternance, réparties au sein de 115 établissements d'enseignement supérieur.

Ces formations offrent, sur la plateforme, près de 172 000 places dont environ 17 000 en alternance. Pour rappel à la rentrée 2022, avant la mise en place de MonMaster, il y avait un peu plus de 152 000 étudiants en première année de master¹ (dont 146 000 à l'université) et parmi eux environ 138 000 qui étaient inscrits en formation bac+3 l'année précédente².

Plus de 209 000 candidats qui ont confirmé en moyenne 9,3 demandes de formations

La phase de candidature de MonMaster s'est conclue le 20 avril 2023. À cette date, 223 200 personnes s'étaient inscrites sur la plateforme en ayant complété les informations de leur « dossier candidat ». Près de 94 % des inscrits ont confirmé au moins une candidature. On compte ainsi 209 300 candidats. En moyenne, les candidats confirment des candidatures pour 9,3 formations, dont 8,1 pour des formations sous statut étudiant et 1,2 pour des formations en alternance.

Les choix de candidatures en formations sous statut étudiant et en formations en alternance

Composition de la liste de candidatures	Candidats		Nombre moyen de candidatures		
	N	%	ensemble des formations	statut étudiant	alternance
Uniquement des formations sous statut scolaire	143 475	68,5%	8,1	8,1	0
Uniquement des formations en alternance	11 696	5,6%	2,6	0	2,6
Formations statut scolaire et en alternance	54 153	25,9%	14,0	9,8	4,2
Ensemble	209 324	100%	9,3	8,1	1,2

Champ : Ensemble des candidats

Source : MonMaster, SIES, campagne 2023 – traitement SIES

Près de 70 % des candidats ont déposé uniquement des candidatures pour des formations sous statut étudiant. À

¹ À noter que ces effectifs portent sur l'ensemble des masters existants dont une partie ne recrute pas ou que partiellement via la plateforme MonMaster.

² Exploitation du Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE, 2022 et 2021).

l'inverse, seulement 6 % des candidats ont postulé uniquement pour des formations en alternance. Tandis qu'un quart des étudiants ont candidaté dans les deux types de formations.

Deux tiers des candidats étaient inscrits en troisième année de licence générale ou professionnelle en 2022-2023

Près des deux tiers (62 %) des candidats en master sont des femmes. Ce chiffre est en accord avec les tendances observées avant la mise en place de MonMaster : en 2021, on comptait 61 % de femmes parmi les diplômés de cursus master dans les universités, et en 2022, elles représentaient 62 % des étudiants primo-entrants de M1³. Les femmes confirment en moyenne plus de candidatures que les hommes, mais ces derniers demandent plus de formations en alternance.

Un tiers des candidats déposent leurs candidatures en master l'année de leurs 21 ans et près d'un quart l'année de leurs 22 ans.

Parmi les candidats, 77 % étaient inscrits en 2022-2023 dans un établissement d'enseignement supérieur en France. En particulier, 60 % étaient inscrits en 3^{ème} année de licence générale en 2022, 5% en licence professionnelle et 6 % étaient inscrits en master.

Enfin, parmi les candidats, environ un tiers déclarent bénéficier d'une bourse d'étude. En moyenne les étudiants boursiers postulent moins dans des formations en alternance que ceux ne bénéficiant pas d'une bourse au moment de la campagne MonMaster.

Le profil des candidats

Caractéristiques	Candidats (%)	Nombre moyen de candidatures		
		ensemble des formations	statut étudiant	alternance
Sexe				
Femme	62,1%	9,5	8,5	1,1
Homme	37,9%	8,9	7,4	1,5
Age				
20 ou moins	2,1%	10	8,9	1,1
21 ans	33,9%	10,2	9	1,2
22 ans	23,1%	9,8	8,4	1,3
23 ans	14,2%	9,2	7,9	1,3
24 ans ou plus	26,7%	7,7	6,6	1,2
Formation d'origine (inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France)				
Étudiants inscrits en 2022-2023	77,4%	9,9	8,6	1,3
3 ^{ème} année de formation bac+3	67,3%	10,3	9,0	1,3
<i>Licence générale</i>	60,5%	10,7	9,5	1,2
<i>Licence pro</i>	5,5%	6,4	3,6	2,8
<i>Autre formation bac+3</i>	1,4%	6,8	5,1	1,7
Formation bac+4 ou plus	7,2%	6,5	5,6	0,9
<i>Master</i>	5,8%	6,6	5,7	0,9
<i>Autre formation bac+4 ou plus</i>	1,4%	6,1	5,1	0,9
Autre type de formations	2,9%	9,4	8,2	1,2
Non inscrits en 2022-2023	22,6%	7,2	6,1	1,2
Boursier				
Boursier	33,1%	9,6	8,6	1,0
Non boursier	66,9%	9,1	7,8	1,4
Ensemble	100%	9,3	8,1	1,2

Champ : Ensemble des candidats

Source : MonMaster, SIES, campagne 2023 – traitement SIES

Les candidatures en SHS, en économie, gestion et AES, et en sciences fondamentales et appliquées concernent chacune près de 30 % des candidats

Les disciplines vers lesquelles le plus de candidats se sont portés sont les sciences humaines et sociales (SHS, 30 % des candidats y ont confirmé au moins une candidature),

l'économie, gestion et administration économique et sociale (économie, gestion et AES, 28 % des candidats), et les sciences fondamentales et appliquées (28 % des candidats).

Les étudiants ayant confirmé une candidature en lettres, langues et arts, et ceux en ayant validé une en SHS ont fait en moyenne respectivement 8,5 et 9,5 candidatures, soit le plus faible nombre moyen de demandes ; alors que les candidats avec au moins une demande confirmée en droit et sciences politiques sont ceux avec les listes de candidatures les plus longues en moyenne (13,2 candidatures en moyenne).

Les candidatures dans des formations en alternance sont plus nombreuses chez les candidats ayant postulé en économie, gestion et AES et en sciences fondamentales et appliquées, respectivement 3,0 et 1,7 candidatures en alternance en moyenne dans leurs listes. Cette différence peut s'expliquer en partie par l'offre de formation, puisque ces deux disciplines rassemblent près de 80 % des formations en alternance.

Les choix de disciplines fait par les candidats

Disciplines	Candidats		Nombre moyen de candidatures		
	%	part des femmes (%)	ensemble des formations	statut étudiant	alternance
Droit et sc. politiques	20,4%	69,2%	13,2	12,3	0,9
Economie, gestion et AES	27,6%	58,7%	10,3	7,3	3,0
Lettres, langues, art	16,1%	73,4%	8,5	7,8	0,7
S.H.S.	29,8%	69,8%	9,5	8,5	1,0
Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS)	27,6%	44,7%	10,0	8,3	1,7
Ensemble hors MEEF	90,8%	61,2%	9,4	8,1	1,4
M.E.E.F.	17,6%	71,0%	9,4	9,1	0,3
Ensemble	100%	62,1%	9,3	8,1	1,2

Champ : Ensemble des candidats

Source : MonMaster, SIES, campagne 2023 – traitement SIES

Morgane Fridlin

MESR-SIES

Définitions, source, et champ

Inscrit : Personne s'étant créé un compte sur la plateforme MonMaster et ayant complété son « dossier candidat ».

Candidat : Inscrit ayant confirmé au moins une candidature lors de la phase de candidature.

Master : Le diplôme national de master (DNM) est défini par une mention et un nom de parcours de formation. La mention est le niveau de référence pour la définition des DNM. Au sein des mentions, les établissements organisent les différents parcours.

Formation : Un même master peut se décliner selon plusieurs modalités d'enseignement : formation initiale ou formation continue, statut étudiant ou apprentissage.

Une « formation » ou « formation candidatable » tient ainsi compte de tous les niveaux de détail : mention, parcours et modalités d'enseignement.

Candidature : Dans MonMaster, le décompte des candidatures se fait pour chaque master au niveau des mentions au sein d'un établissement donné avec une distinction entre formations sous statut étudiant et formations en alternance. Les candidats sont limités à 15 candidatures par type de statut.

Mais les étudiants peuvent demander plusieurs parcours au sein d'une mention. Ainsi le nombre de total de candidatures compté par formation peut dépasser 30.

Source : MonMaster, SIES, campagne 2023, extraction au 24/04/2023 – Traitement SIES

Champ : Ensemble des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur MonMaster.

Pour en savoir plus :

Cette note s'accompagne d'une annexe comprenant la déclinaison de certains indicateurs par mention et par académie.

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/notes-flash-SIES>

³ Exploitation du Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE, 2021).